

Плазмолифтинг в стоматологии

Абдуллаева Айтан Измировна, аспирантка кафедры
челюстно-лицевой хирургии и стоматологии педиатрического факультета
Божедомов Алексей Юрьевич - к.м.н., доцент кафедры
патофизиологии и клинической патофизиологии лечебного факультета
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Слонова Вераника Муратовна – к.м.н., старший преподаватель
кафедры терапевтической стоматологии
Российский университет дружбы народов (РУДН)

Воронин Павел Анатольевич - к.м.н., доцент кафедры
челюстно-лицевой хирургии и стоматологии педиатрического факультета
Михайлова Екатерина Григорьевна - к.м.н., доцент кафедры
терапевтической стоматологии

Прокопьев Виктор Валерьевич – к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Аннотация. В современном мире вопросы о лечении стоматологических заболеваний постоянно находятся в центре внимания отечественных и зарубежных исследователей. Одним из новейших методов на сегодня является плазмолифтинг. В данной статье рассматриваются основные понятия, показания, противопоказания и способы применения инъекционного метода с использованием тромбоцитарной аутоплазмы (ТАП). В итоге установлено, что применение плазмолифтинга в стоматологии является простым, безопасным и эффективным методом.

Ключевые слова: плазмолифтинг, стоматология, тромбоцитарная аутоплазма.

Abdullaeva Aytan - graduate student

Bozhedomov Alexey - Candidate of Sciences in Medicine, associate professor, Pirogov Russian National Research Medical University (RNRMU)

Slonova Veranika - Candidate of Sciences in Medicine, Senior Lecturer
Peoples' Friendship University of Russia (RUDN)

Voronin Pavel - Candidate of Sciences in Medicine, associate professor

Mikhailova Ekaterina - Candidate of Sciences in Medicine, associate professor

Prokopyev Victor - Candidate of Sciences in Medicine, associate professor
Pirogov Russian National Research Medical University (RNRMU)

Abstract. In the modern world, questions about the treatment of dental diseases are constantly in the focus of attention of domestic and foreign researchers. One of the newest methods for today is plasmolifting. This article discusses the basic concepts, indications, contraindications and methods of using the injection method with the use of platelet autoplasm (TAP). As a result, it was found that the use of plasmolifting in dentistry is a simple, safe and effective method.

Keywords: plasmolifting, dentistry, platelet autoplasm.

Плазмолифтинг в стоматологии применяется для ускорения заживления тканей, а также восстановления первоначальных свойств зубов, в том числе их цвета и естественной текстуры тканей [4]. Введение тромбоцитарной аутоплазмы стимулирует стволовые клетки и ускоряет регенерацию тканей. Обеспечение максимальной совместимости вводимого вещества и естественное восстановление тканей после стоматологических процедур происходит благодаря тому, что для получения аутоплазмы используется собственная кровь.

При инъекционной форме аутоплазмы фибробласты доставляются в ткани и концентрируются при помощи введения большого количества аутоплазмы, что повышает активность фибробластов и стимулирует их образование. Фибробласты продуцируют коллагеновые волокна, гиалуроновую кислоту и эла-

стин, что способствует образованию новой соединительной ткани, росту капилляров [3]. Фибробласты также блокируют остеокласты и стимулируют пролиферацию остеобластов, что сдерживает дальнейшую убыль костной ткани и способствует ее регенерации [7]. В итоге восстанавливаются обменные процессы, улучшаются микроциркуляция и метаболизм в клетках тканей, нормализуется тканевое дыхание, активизируется местный иммунитет [8].

Плазмолифтинг считается эффективным методом при борьбе с галитозом, который часто отмечается и при отсутствии каких-либо воспалительных процессов. Появление неприятного запаха изо рта появляется из-за развития бактерий при низком иммунитете. В этом случае использование технологии позволяет стимулировать естественные процессы и добиться стабильного результата уже после одной процедуры [1,9].

К показаниям для процедуры плазмолифтинга относятся: локализованный пародонтит, операция удаления зуба и имплантации, периимплантит, профилактика заболеваний пародонта, гингивит и все формы генерализованного пародонтита. Противопоказаниями являются: психические заболевания, злокачественные новообразования, аллергическая реакция на антикоагулянт (гепарин натрия) в анамнезе и системные заболевания крови [2].

На сегодня существуют два основных метода введения тромбоцитарной аутоплазмы. Первый метод - введение тромбоцитарной аутоплазмы непосредственно в область переходной складки. Второй метод - введение тромбоцитарной аутоплазмы в область маргинальной десны, переходной складки и зубодесневого сосочка [1].

Литература:

1. Ахмеров Р.Р. Регенеративная медицина на основе аутологичной плазмы. Технология Plasmolifting™. М.: Литтерра, 2014. – 144 с.
2. Ахмеров Р.Р., Зарудий Р.Ф., Махмутова А.Ф., Ханин Е.Ю. Аутоплазма в лечении возрастной атрофии кожи//Натуротерапия и гомеопатия. – 2006. – №1(8). – С.38-41.
3. Ахмеров Р. Р., Короткова О.И, Овечкина М. В., Зарудий Р. Ф., Воробьев А. А. Применение аутоплазмы, содержащей тромбоциты, в дерматокосметологии и стоматологии. Технология Plasmolifting™// Пластическая хирургия и косметология. –2013. – № 1. – С. 1.
4. Буляков Р. Т., Сабитова Р. И., Гуляева О. А. Опыт консервативного лечения пародонтита тяжелой степени с использованием современных методов разрушения биопленки и технологии Plasmolifting // Проблемы стоматологии. – 2014. – № 1. – С. 54-58.
5. Григорьян А.С., Грудянов А.И., Рабухина Н.А., Фролова О.А. Болезни пародонта. Патогенез, диагностика, лечение. – М: Мед. информ. Агенство. 2004. – 320 с.
6. Зорина О.А., Грудянов А.И., Бякова С.Ф. Хирургическое лечение заболеваний пародонта с использованием материалов для направленной тканевой регенерации//Терра Медика. – 2003. – №2 – С.21.
7. Микляев С. В. Оценка эффективности применения аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами, при лечении хронического генерализованного пародонтита легкой степени тяжести // Вестник Тамбовского университета. Серия Естественные и технические науки. Тамбов, 2016. Т. 21. Вып. 6. С. 2271-2277.
8. Микляев С.В., Леонова О.М., Сметанина О.В. Плазмолифтинг как инновационный метод лечения хронических воспалительных заболеваний тканей пародонта. Медицина и здравоохранение: материалы VI Международ. науч. конф. (г. Самара, март 2018 г.). – Казань: Молодой ученый, 2018. – С. 28-36.
9. Froum S.J., Wallace S.S., Tarnow D.P., Cho S.C. Effects of platelet-rich plasma in bone growth and osseointegration in human maxillary sinus grafts: Three bilateral case reports//Int J Periodontics Restorative Dent. – 2002. – №22. – P.45-53.

После процедуры устраняется кровоточивость, уменьшается подвижность зубов, происходит профилактика заболеваний пародонта, устраняется галитоз, купируется болевой синдром, десна приобретает анатомическую форму и физиологическую окраску, снижается риск отторжения имплантов, увеличивается скорость заживления лунок после удаления зубов и уменьшается выраженность воспаления через 14 дней [5,6].

Плазмолифтинг сочетается и с другими методами лечения в стоматологии. Возможно применение как самостоятельного метода при начальных стадиях заболеваний. Также преимуществами плазмолифтинга являются отсутствие аллергических реакций и исключение привыкания к плазме крови.